

УДК 532.5

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОСВЕННОГО ФАЗОВОГО ОСРЕДНЕНИЯ К НЕСТАЦИОНАРНЫМ ВИХРЕВЫМ ТЕЧЕНИЯМ

Цой М.А., Скрипкин С.Г., Шторк С.И.

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1

Изучение вихревых структур представляет значительный интерес с точки зрения, как фундаментальной науки, так и технических приложений. Зачастую в нестационарных закрученных потоках появляется периодичность зависимостей скорости и давления от времени. Для того чтобы избавиться от пульсационной составляющей, связанной с турбулентностью потока или погрешностью измерительного оборудования проводится осреднение полей скоростей течения по времени. Однако при этом информация о топологии и динамике вихревой структуры теряется. Для того чтобы сохранить информацию о зависимости от времени проводится фазовое осреднение, при котором осредняются только те значения, которые соответствуют одной и той же фазе периодических колебаний. Такое осреднение позволяет описать крупномасштабную нестационарность, выделив зависящую от времени периодическую часть потока.

Для проведения прямого фазового осреднения полей скорости необходима соотнести каждое поле скорости с соответствующей ему фазой периодического процесса. Зачастую для это при проведении PIV измерений одновременно записывают реперный сигнал (датчик давления, ЛДА и др.), по которому можно восстановить значение фазы в любой момент времени. Частота дискретизации такого сигнала должна превышать минимум в два раза частоту исследуемого периодического процесса. В некоторых случаях, ввиду технических ограничений экспериментальных установок или измерительных систем возможность получить опорный сигнал требуемой дискретизации отсутствует. В таких случаях для проведения фазового осреднения, необходимо косвенно определять значение фазы для каждого поля скорости.

Для решения задачи проведения фазового осреднения поля скорости течения в отсутствии опорного сигнала были рассмотрены два различных способа косвенного определения значения фазы - пространственный и временной.

Первый способ заключается в определении для каждого поля скорости соответствующей ему фазы. Для этого на поле скорости по какому-либо критерию выбирается характерная точка (например, ядро вихря - экстремум на поле завихренности). Для каждого поля скорости необходимо определить координаты этой точки. Затем переводя найденные декартовы координаты в полярную систему координат мы получим значение фазы.

Второй заключается в том, что из полученных полей скорости определяется точка с максимальными пульсациями скорости, затем выполняется быстрое Фурье преобразование временной реализации скорости в этой точке, что позволяет определить условную частоту. Частота исследуемого периодического процесса не совпадает с этой условной частотой, но является кратной ей. Возможно использовать найденную таким образом условную частоту для выделения периодической части из полей скорости.

Нами была проведена проверка фазового осреднения с использованием двух приведенных способов косвенного определения фазы. В качестве объектов исследования выбраны два типа вихревых нестационарных течений в проточной и ограниченной геометрии, при определенных режимах течения в которых формируются периодические вихревые структуры различной топологии - вихревая спираль, движущаяся вращательно и поступательно и прецессирующий вихревой мультиплет. На рисунке 1 представлена вихревая структура, формирующаяся в пятиугольном замкнутом вихревом контейнере с вращающейся крышкой, полученная в результате проведения фазового осреднения с использованием временного косвенного способа определения фазы.

Рисунок 1. Вихревая структура, полученная в результате проведения фазового осреднения с использованием временного косвенного способа определения фазы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00732 мол_а.